

“HYUNDAI 210 W” ЭКСКАВАТОРИНИ ИШДАН ЧИҚИШ ЖАРАЁНИ КЎРСАТКИЧЛАРИНИ ТАДҚИҚОТ ҚИЛИШ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6622710>

Maksudov Zokir Tolibjanovich

*Toshkent davlat transport universiteti,
texnika fanlari nomzodi , dotsent*

Musayv Farrux

magistr (TDTrU)

Аннотация: Мақолада экскаваторини ишдан чиқиш жараёни кўрсаткичларини, жумладан: машинага тўғри келадиган ўртача ишдан чиқишлар сонини, ишдан чиқиш оқимининг параметри ва ишдан чиқишлар орасидаги ўртача вақтни аниқлаш борасида олиб борилган тадқиқот ишлари ва уларни аниқлаш усуллари келтирилган. Олинган натижалар асосида экскаваторни ишдан чиқишлар орасидаги ўртача вақт аниқланди.

Аннотация: В статье приведены исследования показатели процесса появления отказов экскаватора, как: средней количество отказов, параметр потока отказов и наработка на отказ и представлены методы определения этих показателей. По полученным результатам исследования определены величины наработка на отказ экскаватора.

Annotation: The article provides research indicators of the process of occurrence of excavator failures, such as: the average number of failures, the parameter of the failure flow and the operating time for failure and presents methods for determining these indicators. According to the obtained research results, the values of the operating time for failure of the excavator are determined.

Kalit so'zlar: ишончлилиқ, ишдан чиқиш, оқим, параметр, жараён, иш вақти, ўртача ишдан чиқиш сони.

Ключевые слова: надёжность, отказ, поток, параметр, процесс, наработка, средней количество отказов.

Key words: reliability, failure, flow, parameter, process, operating time, average number of failures.

Кириш. Йўл техникаларидан унумли фойдаланиш учун бошқарув усуллари ишлаб чиқишга мослаштириш мақсадга мувофиқ бўлиб,

техникаларда олиб бориладиган профилактик жараёнларни ва машиналарни гидравлик бошқариладиган системани таъмирлаш, фойдаланилаётган машиналарнинг ишлашини талаб даражасида таъминлашдан иборат.

Ишончлилиқ кўрсаткичлар - бу йўл қурилиш машиналарининг техник ҳолати, унда барча параметрларнинг қийматлари, шу жумладан белгиланган функцияларнинг бажарилишини тавсифловчи ресурсларнинг ишончлилиги кўрсаткичлари норматив-техник ва эксплуатацион ҳужжатлар талабларига мос келиши муҳимдир.

Ишончлилиқнинг ошиши йўл қурилиш машиналарининг иш ҳолатида бўлиш вақтининг кўпайишига олиб келади. Шунинг учун, натижага эришиш эксплуатацион кўрсаткичлар машиналардан техник фойдаланиш ва техник тайёрлиги коэффициентларини қийматларини ошириш асосий вазифалардан иборат бўлиши мумкин. Кутилаётган натижаларга режадан ташқари ўтказиладиган таъмирлаш сонларини камайтириш орқали эришилади.

Йўл қурилиш машиналарига техник хизмат кўрсатиш ва таъмирлаш тадбирларини ўтказиш, шунингдек гидравлик бошқариладиган йўл қурилиш машиналарини техник ҳолати, уларни фойдаланишдаги эксплуатацион ишончлилиги кўрсаткичларини оширишга қаратилган. [1,2,6]

Асосий қсим. Йўл қурилиш машиналари агрегатлари ва узелларинг техник ҳолатини кузатиш ва ҳисобга олиш, техник ҳолатдаги ўзгаришларни аниқлаш, шунингдек, ишламай қолиш ҳолатларини, эксплуатацион ишончлилиқ кўрсаткичлари асосида техник хизмат кўрсатишни ва таъмирлашни оптимал режалаштириш ва ташкил этиш киради.

Кўриладиган HYUNDAI 210 W маркали бир чўмичли экскаваторнинг T_n оралиғидаги битта машина учун ўртача ишдан чиқишлар сони d_1 (1.) ифода билан, ишдан чиқишлар оқимининг параметри λ_1 (2.) ифода ва ишдан чиқишлар орасидаги ўртача вақт T (3.) ифодалар билан аниқланади.

Бундан ташқари, текширилган машиналарнинг маълум бир иш вақтидаги дастлабки маълумотларидан фойдаланган ҳолда, гидравлик бошқарилаётган тадқиқот ва назорат қилинаётган бир чўмичли экскаваторларнинг ишончлилигини эксплуатацион кўрсаткичларини аниқлашга қаратилган ва бошқа қўлланиладиган усуллар келтирилган. [2,6,10]

Тадқиқот қилинаётган бир чўмичли экскаваторларнинг ишончлилигини эксплуатацион кўрсаткичларини аниқлаш, уларнинг иссиқ иқлим зонасида ишлашини баҳолаш, машинани иш шaroитлари факторларининг машиналарнинг ишончлилигига таъсирини аниқлашдан иборат.

Экскаваторнинг ишончлилик эксплуатацион кўрсаткичларини аниқлаш тизими схемаси 1- расмда келтирилган.

Расм 1. Экскаваторнинг ишончлилик эксплуатацион кўрсаткичларини

АНИҚЛАШ ТИЗИМИ СХЕМАСИ

Бир кузатилаётган машинага тўғри келадиган ўртача ишдан чиқишлар сонини d_{ji} қуйидаги ифода бўйича аниқланади:

$$d_{ji} = \frac{m_{ji}}{N_{ji}} \quad (1.)$$

Бир чўмичли экскаваторнинг ишдан чиқиш оқимининг параметри λ_{ji} қуйидаги ифода билан аниқланади:

$$\lambda_{ji} = \frac{d_{ji}}{\Delta_{ji}} \quad (2.)$$

Бир чўмичли экскаваторнинг ишдан чиқишлар орасидаги ўртача вақт T қуйидаги ифода билан аниқланади

$$T = \frac{T_{нар}}{\sum d_j} \quad (3.)$$

Қолганларнинг қийматларини ҳисоблаш шу усулда амалга оширилади ва ҳисоб натижалари 1 - жадвалга киритилади. [7, 9]

HYUNDAI 210 W экскаваторини ишдан чиқишлар оқимининг параметри λ_1

Жадвал 1.

№	Интервалдаг и машинани иш вақти $T_{нар}$	Интервалдаг и машиналар сони N_j	Интервалдаг и машинани ишдан чиқишлар сони m_j	Бир машинан и ўртача ишдан чиқишлар сони d_j	Ишдан чиқишлар оқимининг параметри λ_j
1	0 - 250	2	5	2,50	0,010
2	251 - 500	3	3	1,00	0,004
3	501 - 750	4	7	1,75	0,007
4	751 - 1000	3	6	2,00	0,008
5	1001 - 1250	3	5	1,67	0,0067
6	1251 - 1500	3	4	1,33	0,005
7	1501 - 1750	4	8	2,00	0,008
8	1751 - 2000	2	3	1,50	0,006
9	2001 - 2250	3	3	1,00	0,004

10	2251 - 2500	4	7	1,75	0,007
11	2501 - 2750	4	5	1,25	0,005
12	2751 - 3000	4	8	2,00	0,008
13	3001 - 3250	3	8	2,66	0,011
	Σ		72	21,41	

HYUNDAI 210 W маркали бир чўмичли экскаваторнинг кузатув давридаги ишлаган машинанинг иш вақтига нисбатан ишдан чиқишлар орасидаги ўртача вақт T қуйидагига тенг

$$T = \frac{T_{нар}}{\sum d_j} = \frac{3250}{21,41} = 151,79 \text{ отк./соат.}$$

Бир чўмичли “HYUNDAI 210 W” маркали экскаваторини ишдан чиқиш жараёнининг олинган ва 1- жадвалда келтириган кўрсаткичлар асосида экскаваторни ишдан чиқиш оқими параметрининг графигини ишлаб чиқамиз. HYUNDAI 210 W маркали бир чўмичли экскаваторни ишдан чиқиш оқими параметрининг графиги 2-расмда келтирилган. [3,4]

Расм 2. HYUNDAI 210 W маркали экскаваторни ишдан чиқиш оқимини параметри

HYUNDAI 210 W маркали бир чўмичли экскаваторни ишдан чиқиш оқимини параметри λ_{ji} 2-расмдан кўриниб турибдики,

экскаваторларнинг ишлаш муддати 250 мото-соатгача бўлган вақт оралиғида, ишламай қолиш даражасининг ошиши билан характерланмоқда.

Бу биринчи навбатда ишнинг бошланғич даврида машина қисмларининг ишламай қолиши ва баъзи турдаги технологик нуқсонларнинг пайдо бўлиши билан боғлиқ, яни машина қисмлари, агрегатлари ва қолаверса машинани йиғиш давридаги баъзи технологик жараёнлардаги қўйилган камчиликлар сабабидир.

Иккинчи ҳолат HYUNDAI 210 W маркали бир чўмичли экскаваторни ишдан чиқиш оқимини параметри λ_{ji} 2-расмдан кўриниб турибдики, экскаваторларнинг ишлаш муддати 250 дан 2750 мото-соатгача бўлган иккинчи даврда экскаваторларнинг нормал ишлаш шароитлари билан характерланмоқда, яъни барқарор ишлаш даври. Чунки, таҳлили шуни кўрсатиб турибдики ишдан чиқишлар тақсимланиши, яъни. ишдан чиқишлар оқими параметри чизиғи назарий эгри чизиғига яқинроқ, ушбу иш даврида ишдан чиқишлар оқими параметри λ_{ji} - нинг қиймати барқарорлашади. [7, 10]

Сўнги учинчи ҳолат 3000 соатдан кейин ишдан чиқишлар оқими λ_{ji} кескин ошиб боради. Бунинг сабаби, ишдан чиқиш вақти, ёрилиш, эгилиш, чарчаш, эскириш, синиш каби бўлган ҳолатларда алоҳида деталлар ва агрегатлар ўз ресурсларининг охирига яқинлашиши билан характерланади, бу ўзнавбатиде детал ва агрегатларнинг ишдан чиқишга олиб келади.

HYUNDAI 210 W экскаваторни 250 дан 3000 гача мото-соатлар ишлаш даврида 2 - расмдан нормал ишлаш шароитлар, яни машина барқарор ишлаши билан характерланади, чунки бу даврда ишдан чиқишлар оқимининг параметри барқарорлашади ва деярли бир ҳил катталикларда ўзгариб туради

$$\lambda' = \frac{1}{T} = \frac{1}{151,79} = 0,0066 \text{ отк./соат.}$$

Хулоса. Ишлаб чиқилган йўл қурилиш машиналарини фойдаланишдаги ишончлилик кўрсаткичларини аниқлаш ва ҳисоблаш методикаси амалий қўлланилиши, ишлаб чиқиш корхоналарида йўл техникаларидан фойдаланишда эҳтиёт қисмлар детал ва агрегатларни сарфини режалаштиришда, уларни ишлаш ресурсини аниқлашда амалий аҳамиятга эга.

ФЙДАЛАНГАН АДАБИЁТЛАР:

1. В.И. Баловнев, Г.В. Кустарев и др. Дорожно-строительные машины и комплексы. Издательство Сиб. АДИ., Москва., Омск. 2001.
2. Шейнин А.М. «Эксплуатация дорожных машин». М., Транспорт, 1992.
3. Руководство по эксплуатации и технического обслуживания. Экскаватор HYUNDAI 210 W, Корея, 2017.
4. HYUNDAI 210 W excavator hydraulic. Exploitation and servis. DAEWOO heavy industries LTD. Korea, 2017.
5. Методические указания по сбору и обработке информации о надежности машин. М., Стройиздат, 2013
6. Волков Д.П., Николаев С.Н. Надежность строительных машин и оборудования. М.: Высшая школа, 1994.
7. Методы статической обработки информации о надежности строительных и дорожных машин. М., Машиностроение, 1995.
8. Методика определения экономического ущерба от отказов. М.: ВНИМС, 1992.
9. Гриневич Г.П. и др. Надежность строительных машин. 2-е издание. М.: Стройиздат, 1993.
10. Шейнин А.М. Закономерности влияния надежности машин на эффективность их эксплуатации. М.: Знание, 1991.